

Africa

Autore della scheda Vincenzo Fera

Data di creazione 26/06/2020

Ultima modifica 15/07/2025

Genere poesia

Lingua latino

Forma poesia

Descrizione Nell'epistola *Ad Posteritatem*, progettata e avviata da Petrarca intorno al 1350, il poeta fissava la prima idea dell'*Africa* nel corso del suo girovagare sui monti di Valchiusa in un venerdì della settimana santa del 1338 o del 1339 (la precisazione dell'anno è degli studiosi). Una ragione per l'improvvisa folgorazione poetica Petrarca trovava nel fatto che il nome di Scipione l'Africano gli era caro «a prima [...] etate», per motivi che egli non sapeva spiegarsi («mirum unde»). Nel collocare la sua creatività poetica in una cornice così sacra e solenne come la settimana di Pasqua, in armonia con gli indirizzi estetici trecenteschi, Petrarca rivela le grandi aspettative da lui riposte in questo progetto artistico. Non può essere casuale che la stessa icona del venerdì santo ritorni in altri episodi cruciali della sua attività letteraria, a cominciare dai *Rerum vulgarium fragmenta*. Evidentemente, con questa collocazione astrologica, egli desiderava da subito avvolgere l'*Africa*, così come il Canzoniere, in una speciale e sacra atmosfera di poesia. Fin dal suo esordio il poema si lega a un'altra opera a lungo sedimentata sul suo scrittoio, il *De viris illustribus*, e in particolar

modo alla *Vita di Scipione*, una biografia che, a fasi alterne, nelle sue tre redazioni documentate è fortemente intrecciata alla redazionalità del poema: ora precede ora riceve impulsi dall'elaborazione poetica. Ma gli intrecci del poema con le altre opere sono continui: sia sufficiente ricordare solo la *Vita Terrentii* e la *Collatio inter Scipionem Alexandrum Hanibalem et Pyrrhum*. Ad alcuni non piacque il titolo *Africa*, tanto che Petrarca dovette giustificarlo col ricordare che Augusto aveva intitolato un suo poema *Sicilia*. In verità la composizione petrarchesca avrebbe potuto più efficacemente intitolarsi *Roma*. L'*Africa* è nel poema una metafora, un palcoscenico dalle quinte oleografiche per il protagonista Scipione; non ha una sua identità geografica, un distintivo paesaggio; ed è senza precisa territorialità: per incontrare Siface è sufficiente che Lelio approdi in una «maura [...] statio» (*Afr.* 3, 86); il soffitto della reggia del re non esibisce peculiarità indigene, ma riflette *in toto* la civiltà classica, mentre la moglie Sofonisba, effigiata con gli splendidi *colores* di una principessa nordica, sembra fuggita dall'*Ars versificatoria* di Matteo di Vendôme. Roma, i suoi eroi, le battaglie, le sue leggende, la sua stessa topografia riempiono invece tutto il poema. È la civiltà latina ad accamparsi in una tacita costante opposizione al mondo orientale di Alessandro affrescato nel poema di Gualtiero di Châtillon. Scipione è il predestinato dalla Provvidenza, che esce sempre da ogni scena con l'eleganza e la sicurezza di chi non può essere sconfitto perché deve assicurare la supremazia dell'Urbe nella Storia.

Non è ancora entrata nell'orizzonte degli studi una nozione molto importante per comprendere qualità e limiti di questo grandioso progetto. L'*Africa* è un'opera giovanile di Petrarca: la sua elaborazione si ferma anche prima dell'ultimo soggiorno

provenzale del poeta, quando sono documentabili gli estremi modesti interventi sul testo; l'ideologia che la sostiene è arcaica, caratterizzata da una visione della storia e da prospettive che non sono quelle del Petrarca maturo. È quanto aveva intuito Pier Paolo Vergerio, il primo ad allestire un'edizione ufficiale dell'*Africa*: il poema sarebbe stato iniziato e completato da Petrarca giovane («iuvenem poema cepisse et in brevi tempore [...] iuvenem complevisse»). Tutti i dati culturali che emergono da esso sono infatti inscrivibili negli anni Quaranta del Trecento. Le uniche altre opere ricordate tra le parole di Omero nel racconto di Ennio del nono libro sono il *De viris* e i *Rerum memorandarum libri*; a esse è toccata la stessa sorte del poema: il *De viris* è rimasto sostanzialmente fermo agli eroi romani, la sua elaborazione vedrà nel corso della vita del Petrarca molti ritorni di fiamma, rivivrà sotto altre forme (il cosiddetto *De viris* allargato, il *Compendium*), ma nella sostanza la ricerca sulle biografie romane resterà ferma agli anni Quaranta; le *Res memorande*, avviate nel 1343, saranno definitivamente accantonate nel 1345. Alla stessa temperie cronologica conducono tutti i luoghi del poema in cui si possono rilevare momenti della biografia dell'autore: basti citare l'incoronazione poetica e le aspettative legate all'irruzione sulla scena di Cola di Rienzo. Tra protasi ed epilogo i versi sono dominati da re Roberto d'Angiò, con cui Petrarca, immediatamente prima della laurea in Campidoglio, si incontra nel 1341, quando gli presenta l'*Africa*, nelle parti fin a quel momento definite, e gli espone con entusiasmo il progetto; il sovrano si esalta e chiede che il poema venga a lui dedicato. Sembra probabile che soprattutto questa *Africa* dai contorni ancora sfumati abbia concorso con i pochi altri testi fin a quel momento messi in circolazione a giustificare l'alloro capitolino.

Fu proprio la *laureatio* a determinare sicuramente una svolta nella composizione del poema; è ancora Petrarca a dirci nella *Ad Posteritatem* che tra Selvapiana e Parma, dove egli alla ricerca di una *solitudo* creativa si era confinato, seguendo quel suo straordinario amico che fu Azzo da Correggio, il poema fu completato nel 1343 («ad exitum deduxi»). Nel gennaio di quell'anno Roberto muore e il *planctus* del poeta è nelle ultime battute dell'*Africa*, una commossa rievocazione, che ha qua e là il tono di un addio al poema. A qualche anno di distanza, nel *Secretum*, Petrarca avrebbe ricordato come, nel corso di una malattia che l'aveva portato in fin di vita, egli fosse stato assalito dal terrore di dover lasciare l'*Africa* «semiexplicita», e avesse perciò deciso di bruciarla, non avendo una persona fidata cui demandare questo compito dopo la sua morte, memore di quanto era accaduto a Virgilio con l'*Eneide*. Il poema rimase appunto così, sistemato solo a metà, carente nella struttura, nei contenuti e negli aspetti tecnici e formali. Negli ultimi decenni di vita egli dovette a lungo tormentarsi sul dilemma se bruciarlo o meno. Documenta in modo singolare questo suo stato d'animo una postilla trascritta da Vergerio dal perduto autografo della *Ad Posteritatem*, in cui Petrarca descrive come già avvenuta la distruzione dell'*Africa*, segnale di una diuturna ossessiva incertezza sul consegnare alle fiamme un pezzo della propria vita.

Struttura

Il poema così come è stato trasmesso dai manoscritti si dispiega per 6.729 esametri divisi in 9 libri dalla lunghezza diseguale: I (vv. 594), II (vv. 557), III (vv. 802), IV (vv. 388), V (vv. 773), VI (vv. 918), VII (vv. 1130), VIII (vv. 1084), IX (vv. 483). Si tratta di una struttura largamente imperfetta, come è evidente soprattutto in alcuni libri, in particolare il IV e il IX (ma tutta

l'opera si presenta con una *facies* evidentemente provvisoria). Non sappiamo se l'organizzazione attuale in 9 libri rispecchi l'assetto progettuale di Petrarca, o piuttosto delimiti solo lo spazio della materia versificata; sembra da escludere tuttavia che si tratti di una scelta orientata *tout court* sul modello lucaneo. Le linee di costruzione muovono in genere dalla prosa storiografica e filosofica latina: Livio e Floro anzitutto, ma anche Valerio Massimo, Pomponio Mela e tanti altri; per i primi due libri determinante è l'apporto ciceroniano del *Somnium Scipionis*, che circolava come *excerptum* autonomo rispetto al *De re publica*: l'adattamento del racconto al nuovo contesto è ottenuto grazie all'anacronistica sostituzione di Scipione Emiliano della fonte con la figura dell'Africano. Obiettivo di Petrarca è quello di intrecciare la storia della seconda guerra punica, con la sconfitta di Cartagine, alla grandiosa epopea storica di Roma. Due racconti che per certi aspetti scorrono paralleli: alcune zone del poema assolvono alla specifica funzione di raccontare episodi di storia, anzitutto nel *Somnium*, dove le rassegne degli eroi si dipanano durante i colloqui di Scipione con il padre e con lo zio, ambedue morti per mano cartaginese in Spagna; nel colloquio tra Lelio e Siface che domina il terzo libro è messa a fuoco nei dettagli la *gravitas* morale dei romani rispetto alla dubbia *fides* dei cartaginesi; un ulteriore momento in cui Petrarca approfitta per introdurre *monumenta historica* è nell'ottavo libro, quando i legati punici girano per le vie della città eterna. Affiora di continuo nel dettato dell'*Africa* l'intenzione di presentare gli eventi nel loro svilupparsi come momenti del progetto di Dio per l'uomo, di stampo agostiniano: emblematico è il colloquio delle due matrone, Roma e Cartagine, davanti a Dio, al quale Roma si rivolge non come al vetusto *Iuppiter*, il re degli dei, ma come al

Dio della verità rivelata, chiedendogli perdono e aiuto «per i popoli dei discendenti che forse una nuova religione ti renderà cari» (*Afr.* 7, 657-658). Questa mescolanza degli stili del sacro si riflette pure nella caratterizzazione dei due protagonisti dello scontro tra la civiltà punica e quella latina, Scipione e Annibale. Il racconto epico è inframezzato da pregnanti pericopi narrative, che rispondono incisivamente a istanze della cultura medievale: e valgano come esempi l'affondo ecfrastrico nel soffitto dell'aula regale di Siface, la *descriptio superficialis* della bellezza di Sofonisba all'inizio del quinto libro, la *collatio ducum* nell'ottavo, l'indugio sulla poetica affidato alle parole di Ennio alla fine del poema, tematica cui Petrarca assegna un ruolo speciale per la definizione della *veritas*. Un filo che nell'originaria prospettiva di costruzione avrebbe dovuto essere centrale ma che è stato focalizzato solo in parte è l'introduzione di Omero nel sogno di Ennio; è il vate greco a divenire *dux* dell'arcaico cantore latino nelle regioni della poesia con una descrizione di cui resta solo l'ultima *particula*, il resoconto dell'attività di Petrarca a Valchiusa. Senza dubbio la realizzazione piena del viaggio onirico di Omero avrebbe collocato ai poli del poema due *somnia*, quello di Scipione e quello di Ennio, opponendo in certo senso il sogno della poesia a quello della guerra; inoltre l'ingresso di Omero nel ruolo di guida di Ennio si proponeva come eloquente scelta di un "nuovo" indirizzo culturale, rispetto a quello di Dante che per il suo viaggio nell'Aldilà si era affidato al duca Virgilio. Rimasto incompleto, fitto di errori ambiguità imperfezioni, costellato qua e là di *tibicines* alla maniera virgiliana, governato da un prestabilito e rigido timone ideologico, il progetto *Africa* non si può certo dire riuscito sul piano artistico. L'idea è certamente geniale e reca in sé tutti i germi e i futuri fermenti

della civiltà umanistica, ma la sua realizzazione è frantumata e irregolare; inoltre la mancata versificazione di strutture fondamentali per la poetica, come il sogno di Ennio, ha tolto all'opera spazialità e visione. Eppure il grande involucro conserva innumerevoli accensioni di poesia, fioriture artistiche di ogni tipo che concorrono con le altre *inventiones* latine e volgari alla grandezza poetica dell'autore. In generale l'*Africa* resta il più ricco laboratorio di idee, di questioni storiche e politiche, ma anche di intuizioni poetiche, di soluzioni retoriche e metriche, vive sullo scrittoio petrarchesco fino a metà secolo e oltre, e spesso ci consente di comprendere in modo efficace l'inquieta evoluzione culturale e artistica del più grande intellettuale del Trecento.

Storia del testo

A partire dalla laurea in Campidoglio l'*Africa* diventò una vera e propria leggenda nell'immaginario dei dotti del Trecento, almeno sino a fine secolo. Non sappiamo di nessuno che abbia avuto modo di leggerla vivo Petrarca, ma è difficile che Boccaccio nei suoi soggiorni presso di lui non abbia avuto accesso almeno a qualche canto (ciò sembra si possa dedurre dal «vidi quidem» riferito all'*Africa* in una lettera del 1362 di Boccaccio a Barbato da Sulmona); le uniche parti che ebbero circolazione autonoma furono i vv. di *Afr.* 3, 88-264, la descrizione degli dèi nella volta della reggia di Siface, utilizzati su comunicazione del poeta da Pierre Bersuire nel suo *Reductorium morale*, e la chiusa del sesto libro, impropriamente definita "lamento di Magone" (6, 885-918), inviata nei primi anni Quaranta del Trecento al già citato Barbato, il futuro dedicatario delle epistole metriche, molto vicino a re Roberto: 34 esametri di immediata e amplissima diffusione. Dopo la morte di Petrarca nel 1374 le maggiori aspettative di poeti e

letterati nel settentrione della penisola furono sempre proiettate sull'*Africa*, della quale si sollecitava una tempestiva e controllata divulgazione. Boccaccio, ammalato e ormai prossimo alla morte, temeva che le decisioni da prendere riguardo al poema fossero demandate dai familiari del poeta a giuristi padovani, da lui reputati non in grado di comprendere il valore dell'*epos* e di penetrare nei misteri della poesia. Egli lanciò un grido per la salvezza del poema in una lettera al genero del Petrarca, Francescuolo da Brossano, accompagnata dai decisi e commossi *Versus ad Affricam*, con cui si rivolgeva direttamente al mirabile *epos* auspicandone la fuga dal tribunale dei «patres veneti» verso Firenze, auspice il suo illustre autore ormai nei «regna [...] celsa Tonantis» (vv. 172-174). Nella casa di Arquà, l'erede di Petrarca, Francescuolo, era costruttivamente coadiuvato da Lombardo Della Seta, a lungo collaboratore di spicco dell'umanista scomparso, che lo aveva legittimato nel testamento con parole pregnanti («qui plene animum meum novit»), designandolo suo erede universale in caso di morte di Francescuolo. Dopo quella di Boccaccio, varie furono le sollecitazioni in prosa e in versi rivolte a Francescuolo e a Lombardo per la pubblicazione del tanto atteso poema. Memorabili i *Metra Colutii Pyerii ad Petrarcam incitatoria ad Africe editionem*, scritti quando ancora il poeta era in vita ma inviati a Lombardo, morto ormai Boccaccio, solo nel 1376. Da poco cancelliere della repubblica fiorentina, Coluccio, già in rapporti diretti con Petrarca, chiedeva a Francescuolo che fosse destinato a lui l'esemplare del poema in corso di allestimento per Boccaccio, accollandosene le spese («receptis pecuniis, quas scriptor et carte voluerunt»); egli nutriva il forte desiderio di avere una parte privilegiata, quella di editore, nella pubblicazione del

poema. Le incertezze dei padovani sul testo dell'*Africa* scaturivano principalmente dal fatto che i fascicoli autografi contenenti la trascrizione in pulito dei versi recavano sui margini fitte note nelle quali il poeta aveva segnalato a sé stesso numerosi luoghi da correggere, programmando interventi su singole parole, o emistichi, talvolta su interi versi, e addirittura spostamenti e/o soppressioni di brani. Essi soprattutto temevano che la diffusione del poema con imperfezioni di varia natura potesse nuocere alla fama del loro *Franciscus*. La richiesta del Salutati venne accettata dai padovani e nel gennaio 1377 gli fu recapitata una trascrizione del solo testo del poema, quasi certamente quella in preparazione per Boccaccio. Insieme col manoscritto dovettero però essere inviati nella città dell'Arno anche *specimina* delle note petrarchesche ai primi libri del poema, in modo che il cancelliere potesse avere un'idea sullo *status* redazionale dell'opera. Coluccio che conosceva bene da Livio la storia delle guerre puniche si rese subito conto dell'incompletezza dell'*Africa* e reagì sollecitando Francescuolo a cercare tra le carte del poeta le parti mancanti. Inoltre lo stato del testo e le stesse note di Petrarca gli solleccarono un consistente manipolo di osservazioni e correzioni sui primi due libri, che come proposte di opportuni interventi di cui necessitava il poema furono inviate a Francescuolo e a Lombardo. I due, messi forse in crisi dall'ampiezza degli interventi prospettati, immediatamente si irrigidirono e le trattative per affidare a Coluccio l'edizione del poema vennero interrotte. Una lettera di Lombardo a ignoto destinatario ascrivibile al 1377 circa ci informa di un progetto di trascrizione di tutte le opere dell'umanista, finanziato da un funzionario carrarese, Checco da Lion, caro amico del poeta (in una delle note sull'agricoltura

vergate nel ms. Vat. Lat. 2193 lo chiamava affettuosamente «Checcus noster»), con l'intento forse di allestire dei prototipi da affidare ai copisti, dal quale tuttavia sarebbe stata tenuta fuori l'*Africa*: questa, Lombardo precisa, «quiescit ut eam auctor ipse deseruit», e aggiunge che a Padova era stata sì recepita la linea colucciana di rivedere diligentemente e correggere il testo prima della sua pubblicazione, ma che non si era ancora deciso a chi affidare questo delicato incarico (sulla lettera vd., da ultimo, S. Rizzo, *L'epistola di Lombardo Della Seta a destinatario ignoto*, «Studi medievali e umanistici», 19 [2021], 118-37). Di sicuro il compito non sarebbe stato assegnato al Salutati. Trascorrono anni in cui il problema del poema sembra a Padova del tutto rimosso. Il testo aveva cominciato comunque a circolare, probabilmente nella stessa *facies* di quello inviato al Salutati. Lombardo sarebbe morto nel 1390, lasciando la questione interamente nelle mani di Francescuolo, sempre più incalzato da richieste anche autorevoli di trascrizioni sicure. Probabilmente sostenuto nella sua decisione da Francesco Zabarella, legato alla memoria di Petrarca e dal 1390 professore nello Studio di Padova, Francescuolo assegnava, intorno al 1395, a un giovane umanista istriano, Pier Paolo Vergerio, residente in città da alcuni anni e tutto dedito agli studi letterari, il compito di preparare una edizione ufficiale dell'*Africa*. Vergerio era molto legato a Zabarella, con cui si erano conosciuti a Firenze e ambedue erano amici del Salutati. Un rapporto che metteva in un certo senso al sicuro la nuova edizione da eventuali reazioni negative del cancelliere fiorentino. Il giovane editore, forse non a caso, attua nel complesso con equilibrio e prudenza lo schema dell'edizione che a suo tempo aveva disegnato Coluccio: decide di non convogliare in essa le postille marginali

del Petrarca (tranne la segnalazione della mancanza del *Somnium* nel nono libro e una nota finale sulla dislocazione di alcuni esametri che Petrarca era incerto in quale zona della chiusa collocare), decide di non prendere neppure in considerazione le numerose varianti depositate sui margini, scrive una bellissima nota al testo (*Sermo de publicatione Africe*), sicuramente una delle prime documentabili nella storia della filologia, e correda il poema di *argumenta* metrici. *Terminus ante quem* per il completamento dell'edizione è la primavera-estate del 1396. Vd. V. Fera, *Antichi editori e lettori dell'Africa*, Messina 1984, e Id., *Lettori e postillatori dell'Africa fra Tre e Quattrocento*, «Studi petrarcheschi», 4 (1987), 33-45.

La successiva stagione umanistica non riservò speciale interesse a Petrarca latino. L'*editio princeps* dell'*Africa* fu pubblicata a Venezia nel 1501; in seguito il testo del poema venne accolto in tutte le edizioni degli *Opera omnia* petrarcheschi. La prima acerba prova editoriale moderna fu quella di L. Pingaud (Parisiis 1872), ma un testo molto più rifinito fu preparato in occasione del centenario della morte del poeta nel 1874 a Padova da Francesco Corradini. Prima vera edizione critica fu quella prodotta nel 1926 dall'insigne classicista Nicola Festa, nell'ambito dell'Edizione Nazionale delle Opere di Francesco Petrarca promossa dallo Stato italiano nel 1904: un lavoro che suscitò comunque reazioni non positive da parte di filologi classici e di studiosi dell'umanesimo.

Negli anni Ottanta del Novecento è stata identificata nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze una copia dei materiali messi da Francescuolo a disposizione di Vergerio, completa di testo e *marginalia* petrarcheschi, ma pure arricchita in un fascicolo iniziale del *Sermo de publicatione Africe* e degli *argumenta* metrici vergeriani, il ms. Acquisti e Doni 441

(= Lr). Questo codice ha consentito di mettere a fuoco in modo nuovo e più preciso il problema della tradizione dell'*Africa*, per accedere alla quale esso ha fornito le chiavi (vd. V. Fera, *Annotazioni inedite del Petrarca sul testo dell'Africa*, «Italia medioevale e umanistica», 23, [1980], 1-25, e Id., *La revisione petrarchesca dell'Africa*, Messina 1984). Sul piano della storia editoriale, con Lr entra nella tradizione una singolare figura di grammatico, Pietro da Parma, forse il primo possessore del codice, che si rivela fortemente interessato al testo del poema, elabora congetture, prospetta le sue preferenze tra varianti: un insieme di scelte che si ritrovano impiantate nel testo del ms. Ashburnham 1014 (= M), codice ampiamente valorizzato da Festa. Sulla scorta di Lr, si può concludere che M è documento di un'edizione messa a punto dall'antico grammatico. Ogni codice reca testimonianza di momenti significativi della trasmissione del poema; di particolare interesse è il passaggio di alcuni codici nella scuola, segno della vitalità che la scrittura poetica petrarchesca ebbe negli ultimi decenni del Trecento; sui margini di qualche codice sono state esperite ricerche delle fonti, *in primis* Livio. Tra i manoscritti nessuno spicca per particolari pregi ecdotici; la maggior parte di essi è portatrice di una vulgata quasi sempre confermata da Lr; vd. le schede di manoscritti e i Percorsi a cura di V. Fera in *Codici latini del Petrarca nelle biblioteche fiorentine*. Catalogo della mostra (Firenze, 19 maggio – 30 giugno 1991), a cura di M. Feo, Firenze 1991, 39-52, 415-419.

Datazione 1338/1339-1353

Edizioni di riferimento Petrarca Francesco, *Africa nunc primum emendata* curante F. Corradini, Padova 1819

Petrarca Francesco, *L'Africa*, ed. critica a cura di N. Festa,

Firenze 1926

Fera V., *La revisione petrarchesca dell'Africa*, Messina 1984

Fera V., *L'Africa di Pierre Laurens*, «Studi medievali e umanistici», 5-6 (2007-2008), 279-322

Petrarca Francesco, *L'Afrique, Affrica*, édition, traduction, introduction et notes de P. Laurens, I-II, Paris 2006-2018

Linked witnesses

Cambridge (MA), Harvard University, Houghton Library, Typ. 17

Cambridge, Pembroke College, 249

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ross. 944

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 370

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Acquisti e doni, 441

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashburnham 1014

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 26 sin. 4

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 33, 35

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 78, 1

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 91 sup. 39

Holkham, Holkham Hall, Library of the Earl of Leicester, 429

Madrid, Biblioteca Nacional, 17652

Napoli, Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III", V E 39

Napoli, Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III", V E 40

Olomouc, Státní Oblastní Archiv, C.O. 335

Oxford, Bodleian Library, Canon. Misc. 62

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 8124

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 8367

Praha, Archiv Pražského Hradu, Knihovna Metropolitní Kapituly (Metr. K.), H 5

Trieste, Biblioteca Civica Attilio Hortis, I 35

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XII 17

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 75 Gud. lat.

Linked letters

Ad Posteritatem

Linked works

De viris illustribus, I

Vita Terrentii

Collatio inter Scipionem Alexandrum Hanibalem et Pyrrum